

Mecanismos de Autoequilíbrio Contratual: Experiência Rodoviária e Portuária

Patrícia P. Gravina¹ Flávia M. Takafashi²

1. Mestranda em Gestão Portuária pela Fundação Valencia Ports,
Universidad Politécnica de Valencia, Valência, Espanha;
ppgravina@gmail.com;

2. Mestre em Direito das Relações Internacionais e da Integração da
América Latina pela Universidad de la Empresa, Montevideu, Uruguai;
flaviamoraislt@gmail.com

RESUMO

Este artigo propõe a modernização dos contratos portuários com base na experiência das concessões rodoviárias, por meio de mecanismos de autoequilíbrio. A originalidade do trabalho reside em adaptar lições aprendidas nas concessões de rodovia para um setor portuário. A metodologia empregada é qualitativa, com estudo descritivo e comparativo. O trabalho aponta sugestões de modernização quando a i) reversibilidade dos bens; ii) mecanismo de incentivo a novos investimentos e eficiência; e iii) dispositivo de reequilíbrio automático para alterações nas dimensões da área arrendada. As medidas visam trazer maior agilidade, competitividade e previsibilidade para o setor portuário, aproximando os portos brasileiros aos padrões internacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Equilíbrio Econômico Financeiro; Autoequilíbrio Contratual; Arrendamento Portuário; Rodovia.

ABSTRACT

This article proposes the modernization of port contracts based on the experience of highway concessions through self-balancing mechanisms on the contract. The originality of this work lies in adapting lessons learned from highway concessions to the port sector. The methodology employed is qualitative, with a descriptive and comparative study. The paper suggests modernization proposals regarding i) the reversibility of assets; ii) mechanisms to promote new investments and port efficiency; and iii) automatic rebalancing provisions for changes in the dimensions of the leased area. These initiatives aim to bring greater agility, competitiveness, and predictability to the port sector, aligning Brazilian ports with international standards.

KEYWORDS: *Economic and Finance Balance; Auto balancing Contract; Port Leasing; Highway.*

1 INTRODUÇÃO

A partir da observação da experiência dos contratos de concessão rodoviária e de seu processo de amadurecimento nas últimas décadas, o presente artigo busca propor uma modernização nos contratos portuários com vistas a trazer mais previsibilidade aos investidores e reduzir a carga administrativa de pedidos de reequilíbrio em arrendamentos por meio de mecanismos de autoequilíbrio.

A legislação não aborda o reequilíbrio contratual de forma abrangente, deixando para os contratos e para a Agência Reguladora a função de fazê-lo. A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, trata da necessidade de restabelecimento do equilíbrio contratual quando houver alteração unilateral com impacto ao contrato e a função da tarifa como um mecanismo de reestabelecimento desse equilíbrio (BRASIL, 1995). Em seu art. 10, assevera que “Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro”.

Já a Lei dos Portos (BRASIL, 2013), sequer menciona o tema, deixando para o Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013 (BRASIL, 2013), a função de apontar hipóteses **não exaustivas** de desequilíbrio do contrato, como: a alteração de área; investimentos em caráter de urgência; novos investimentos; e solicitação de investimentos na área comum do porto.

De outro lado, os contratos portuários não aprofundam na matéria, limitando-se a dispor da matriz de risco. A regulamentação do processo de reequilíbrio é feita por meio da Portaria MINFRA nº 530, de 13 de agosto de 2019 (alterada pela Portaria nº 1.166, de 5 de outubro de 2021) e a Resolução ANTAQ nº 85, de 22 de agosto de 2022, conjuntamente ao Manual de Análise de EVTEA (BRASIL, 2022).

Adicionalmente, registra-se um volume considerável de pedidos de análise que pode durar dois anos para apreciação. Ocorre, portanto, um represamento de processos na Agência decorrente da limitação de capacidade da instituição e do volume de pedidos. Como consequência, há um engessamento maior na exploração dos serviços portuários em portos públicos.

O Tribunal de Contas da União – TCU, no Acórdão nº 2.711 de 2020 (BRASIL, 2020), destacou como um dos achados na auditoria realizada para investigar assimetrias entre portos públicos e privados a falta de flexibilidade dos arrendatários:

ACHADO 2 – O modelo de contrato de arrendamento portuário não confere aos terminais arrendados e à Autoridade Portuária a flexibilidade necessária para

permitir adaptações das operações ao dinamismo dos fluxos de comércio e geram consequências negativas durante e após a execução contratual.

E, completa:

Como situação encontrada verificou-se que o modelo de contrato de arrendamento é rígido e complexo, dificultando alterações contratuais (como perfil de carga, área, novos investimentos, etc.) ainda que benéficas às partes e ao interesse público. (Original sem destaque)

De acordo com a investigação feita pela Corte de Contas, 51% (cinquenta e um por cento) dos arrendatários possui dificuldade de adaptação do contrato a mudanças de mercado (alteração de carga, área, etc.). E, estariam perdendo novas oportunidades de investimento em função de demora na aprovação.

A característica afeta ainda mais a percepção das autoridades portuárias, posto que 90% das entrevistadas afirmaram que o modelo atual não é compatível com o dinamismo do mercado.

Diante disso, como a experiência das concessões rodoviárias poderia contribuir para a modernização dos contratos portuários?

2 METODOLOGIA

O presente artigo adotou uma abordagem qualitativa, com ênfase em um estudo descritivo e comparativo. Inicialmente, realizou-se uma análise documental e bibliográfica aprofundada sobre a evolução dos contratos no setor rodoviário brasileiro. Este estudo descritivo permitiu identificar marcos regulatórios, tipologias contratuais, cláusulas recorrentes, desafios enfrentados e soluções implementadas ao longo do tempo.

Posteriormente, aplicou-se o método comparativo, utilizando o aprendizado e as lições extraídas da experiência rodoviária para propor melhorias e aprimoramentos nos contratos do setor portuário. Guardadas as devidas diferenças entre os setores, essa comparação teve como objetivo identificar práticas bem-sucedidas a partir de características similares de gestão e regulação, buscando adaptá-las ao contexto dos arrendamentos portuários. A escolha por essa metodologia visa aproveitar o amadurecimento de outros segmentos de infraestrutura para uma solução mais simples e ágil para o problema do volume de pedidos de reequilíbrio nos contratos de arrendamento e o longo prazo de análise.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Evolução das Contratações Rodoviárias e Portuárias

As primeiras iniciativas de concessões rodoviárias tiveram início na década de 1990, com o Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe), com o objetivo de atrair empresas de engenharia nacionais para a operação e manutenção das rodovias, por meio de cobrança de pedágio (SILVEIRA SOBRINHO *et al*, 2024). Segundo Ferreira *et al.* (2021), “foram concedidos cinco trechos pelo Governo Federal, totalizando 857 km”. O critério de seleção era menor tarifa, na modalidade recuperar, operar e transferir (ROT). O resultado foram pedágios elevados para garantir as taxas de retorno que à época, variavam entre 17 e 25% ao ano. Na primeira rodada, os contratos tinham prazos de 20 e 25 anos, não possuíam matriz de risco definida ou revisões quinquenais. O reajuste tarifário baseava-se em uma cesta de índices, cujo principal item era o custo de obras rodoviárias medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Outra característica dessa fase, era a garantia do equilíbrio econômico-financeiro por meio da TIR do modelo de plano de negócios apresentado no leilão (FERREIRA *et al.*, 2021).

No mesmo período, o setor portuário era disciplinado pela Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 (BRASIL, 1993), que conferia às autoridades portuárias a prerrogativa de celebração dos contratos de arrendamento. A legislação não trazia diretrizes de como esses contratos deveriam ser firmados e a ANTAQ só foi criada em 2001. Como resultado, não havia entre os portos brasileiros uma padronização desses instrumentos.

O segundo ciclo de concessões rodoviárias teve início em 2007 e foi marcado sobretudo pela implementação da matriz de risco nos contratos, embora o risco de demanda e de alavancagem e investimentos ainda estivessem integralmente com o parceiro privado. O reajuste contratual passou a ser feito por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A fiscalização passou a ser feita por meio de parâmetros de desempenho. Outra característica importante para a redução dos valores de pedágio, foi a previsão de utilização de parte dos recursos extraordinários da concessão para fins de modicidade tarifária (FERREIRA *et al.*, 2021). O governo, como forma de incentivo à queda da tarifa de pedágio, realizou previamente obras de duplicação nas vias. Em mais uma estratégia para redução das tarifas, o desenho dos leilões foi alterado com vistas a aumentar a disputa pelo ativo. O critério de habilitação permitiu o consórcio de grupos internacionais com empresas brasileiras e no critério de julgamento, as proponentes apresentariam deságio no valor da tarifa de pedágio, em lances únicos, o que exigiu propostas mais agressivas para vencer a disputa (SILVEIRA SOBRINHO *et al*, 2024). Foram licitadas 8 rodovias totalizando 3.300 km; dentre elas podemos citar: Régis Bittencourt, Fernão Dias, Via Bahia e a Rodovia do Aço (BR-393 MG/RJ).

Na terceira etapa de licitações rodoviárias (2013-2014), os projetos previam a duplicação das rodovias até o quinto ano contratual. Como parte do Programa de Investimentos em Logística (PIL), o intuito da terceira rodada de concessões foi ampliar os investimentos e a capacidade das rodovias. O modelo adotado então, passou a ser construir, operar, manter e transferir (BOT)¹. A obrigação de ampliação de capacidade vinculava também a receita, pois a cobrança do pedágio só poderia ser feita com a conclusão de no mínimo 10% (dez por cento) das obras. Fazem parte desse ciclo os leilões das rodovias BR-050 (GO/MG); BR-060/BR-153/BR-262 (DF/GO/MG); BR-040 (Brasília/DF-Juiz de Fora/MG); BR-153 (GO/TO); BR-163 (trecho MT e trecho MS), e relicitação da BR-101/RJ (Ponte Rio-Niterói). Os deságios para o pedágio foram agressivos nos leilões (em média 50%). Na matriz de risco, a demanda permanecia como risco do concessionário, assim como o custo de capital, desapropriações (até determinado valor), mudanças tecnológicas e força maior (eventos assegurados no Brasil). Os contratos passaram a prever moduladores da tarifa em função do atraso na execução de obrigações (redução de valor), antecipação de investimentos (aumento da tarifa) e na qualidade do serviço prestado – Fator D e Fator Q. Outra inovação foi a inclusão da possibilidade de realização de reequilíbrio por meio de fluxo de caixa marginal, para novos investimentos com a incorporação do custo médio ponderado de capital *Weighted Average Cost of Capital* – WACC (BARBO *et al.*, 2010), assim como a criação do conceito de “Estoque de Melhorias”, que será discutido adiante. Mesmo com os esforços empreendidos, houve atrasos inexecuções de obras e a demanda real ficou aquém do esperado. A crise econômica e política no Brasil, vivenciada nos primeiros anos de contrato, impactou diretamente as projeções de crescimento e as taxas de juros previstas no leilão. Essa conjuntura levou à perda de sustentabilidade econômico-financeira dos projetos, dificultando a obtenção de financiamentos de longo prazo e, conseqüentemente, a alavancagem do fluxo de caixa pelas concessionárias.

Frente à dificuldade de execução, grande parte dos contratos foi renegociada por meio de relicitação ou via solução amigável sob a tutela do TCU, na Secex Consenso². Nesse contexto, foi publicada a Lei nº 13.448, de 5 de junho de 2017 (BRASIL, 2017), marco para o setor de

1 Build, operate and transfer (BOT). De acordo com o World Bank Group (2025), o “BOT é a estrutura típica para financiamento de projetos. No caso de novas construções, não há fluxo de receita desde o início. Os credores, portanto, buscam garantir que os ativos do projeto sejam protegidos pela empresa operadora do projeto e que todos os riscos associados ao projeto sejam assumidos e repassados ao agente responsável”.

² Secex Consenso: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do TCU criada em dezembro de 2022 para atuar na solução consensual de controvérsias relevantes e prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal (BRASIL, 2022).

infraestrutura e que disciplinou as prorrogações contratuais e as relicitações de rodovias, ferrovias e aeroportos.

O setor portuário, por sua vez, vivia um ciclo diferente, com o aumento de novos contratos e a abertura de mercado para investimentos privados nos Terminais Portuários Privados – TUPs. A partir da nova Lei dos Portos (BRASIL, 2013), as licitações foram avocadas pela União, por meio da antiga Secretaria Nacional de Portos e passaram a ser conduzidas pela ANTAQ. É partir desse marco que se inicia a padronização dos contratos de arrendamento portuário, que à medida em que passavam pelo processo licitatório, eram gradualmente substituídos por instrumentos mais modernos e completos.

A medida trouxe maior segurança jurídica para as relações entre Poder Público e arrendatários e isonomia entre arrendatários de diferentes Portos Organizados. O novo instrumento continha uma matriz de risco e estabeleceu direitos e obrigações das partes, assim como os critérios de rescisão.

Desde 2013, foram realizados cerca de 60 leilões de arrendamento e o contrato passou por um processo de lapidação jurídica, fruto das discussões com o setor privado e da avaliação das consultorias jurídicas da Agência e Ministério.

A experiência com os arrendamentos mostrou que, em linhas gerais, o modelo portuário é bastante satisfatório, não tendo apresentado casos de devolução ou rescisão contratual. Não obstante, há no momento, indicativos da necessidade de abertura de um novo ciclo para o setor portuário, voltado ao aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão contratual para mitigar os impactos negativos do volume e do tempo de análise dos pedidos de reequilíbrio.

Entendemos que esses mecanismos prescindem de mudança na legislação para serem implementados, como será discutido mais adiante.

Seguindo com o paralelo ao histórico dos projetos rodoviários; após a frustração de contratos da terceira etapa (a partir de 2019), a ANTT passou a adotar contratos mais rigorosos, mas ao mesmo tempo, mais dinâmicos para adaptação às mudanças típicas de contratos de longo prazo. Assim, nas quarta e quinta etapas de concessões rodoviárias foram instituídas tarifas de pista simples e de pista dupla; início da experiência com sistema de *free-flow* para redução de custo de postos de pedágio; ampliação do compartilhamento de riscos, como por exemplo o compartilhamento do risco da demanda por meio de bandas de tráfego. Foram criados mecanismos contratuais para absorção dos riscos de impactos de variação cambial, custos de desapropriações, insumos acima dos índices da inflação, condicionantes ambientais e acidentes geotécnicos (SOUZA, 2021).

Os novos leilões de rodovias passaram a estabelecer em contrato os mecanismos de reequilíbrio aos quais a concessionária estará sujeita. Parte-se das situações mais prováveis de desequilíbrio para descrever como e em quanto será medida a recomposição do fluxo de caixa.

Utiliza-se um sistema sofisticado baseado em contas da concessão e moduladores que podem atuar sobre a tarifa de pedágio (receita) ou nos valores destinados a essas contas. Tudo isso tentando balancear os dois grandes problemas enfrentados nas experiências anteriores: impacto nos usuários e sustentabilidade do negócio.

Costa e Pompermayer (2024), a partir do levantamento de pesquisas acadêmicas sobre nível de renegociação dos contratos de infraestrutura no mundo, concluem que “o nível de certeza fornecido pelas disposições contratuais é fundamental para atrair credores e acionistas para o projeto e, ao mesmo tempo, evitar ações oportunistas de ambas as partes (concessionário e poder concedente).

Mecanismos de Autoequilíbrio em Contratos Rodoviários

Os contratos de concessão rodoviária podem ser autoequilibrados por meio do “**Desconto de Reequilíbrio**” e do “**Acréscimo de Reequilíbrio**”. Os dispositivos são descritos no Anexo 5 dos contratos atuais; a exemplo do Edital nº 01/2025 de licitação da BR-040; trecho Juiz de Fora/MG – Rio de Janeiro/RJ, cujo leilão foi realizado em 30 de abril de 2025 (ANTT, 2025). Esses mecanismos são automaticamente acionados ocorrendo uma das três hipóteses:

- i. Não cumprimento das obrigações contratuais de investimentos e manutenção de obras ou prestação de serviços: O fato gera um desequilíbrio no fluxo de caixa decorrente do que a concessionária deixou de executar no cronograma do contrato. Desequilíbrio em favor da União. Não é considerado uma penalidade à concessionária, mas sim um mecanismo de compensação ao usuário;
- ii. Antecipação de cronograma de obras ou serviços: O fato gera um desequilíbrio no fluxo de caixa que deve ser compensado em favor da concessionária, e
- iii. Realização de obras do “Estoque de Melhorias”³. Portfólio de obras e benfeitorias previstas em contrato que podem ser solicitadas pela ANTT a qualquer

³ O “Estoque de Melhorias” é um conjunto de obras e benfeitorias descrito no Anexo 5 do contrato, cujos custos de implantação são previamente conhecidos e não sofrem grandes variações de mercado. São obras que deverão ser realizadas pela concessionária sempre que instada pela ANTT. A medida produz um desequilíbrio no contrato que será restabelecido por meio do Fator E. Destaca-se que os contratos preveem teto para o “Estoque de Melhorias”. Excedido esse valor, o cálculo se dará pelo fluxo de caixa marginal. Exemplo de intervenções: passarelas, construção de acessos ou paradas de ônibus.

tempo. O desequilíbrio das obras do “Estoque de Melhorias” é limitado a um valor estabelecido no próprio contrato⁴.

O “**Desconto de Reequilíbrio**” aplica-se quando não há atendimento das metas contratuais ou inexecução/atraso de investimentos obrigatórios (hipótese “i”). Importante esclarecer que, não constitui espécie de penalidade, mas sim um mecanismo para compensar o usuário pelo serviço prestado de forma incompleta.

De outro lado, o “**Acréscimo de Reequilíbrio**” será automaticamente feito quando ocorrerem as hipóteses “ii” e “iii”. Não é considerado uma bonificação à concessionária, mas um mecanismo de ressarcimento pela conclusão antecipada dos investimentos obrigatórios ou pela execução de obras do “Estoque de Melhorias”.

A modulação do impacto no reequilíbrio é dada no contrato e calculada a partir dos Fatores A, C, D e E, associados a um coeficiente de ajuste temporal utilizado para equilibrar as receitas e despesas no tempo (SOUZA, 2021).

O Fator A funciona como um incrementador de valores destinados a livre movimentação da concessionária no caso de conclusão antecipada de obras e serviços estabelecidos em contrato. O Fator C, por sua vez, poderá operar como um redutor ou incrementador da tarifa de pedágio, sendo aplicado a eventos que gerem impactos exclusivamente à receita da concessão e nas verbas indicadas em contrato. São exemplos de eventos de desequilíbrio aos quais se aplica a modulação do Fator C, em função da alteração nas receitas: i) não utilização das verbas destinadas a segurança no trânsito; ii) arredondamento da tarifa de pedágio; iii) atraso na aplicação do reajuste do pedágio; iv) alteração da alíquota de tributos; v) decisão judicial que afete a cobrança da tarifa de pedágio; vi) eventual saldo de eventos de anos anteriores não compensados; vii) excussão de obras e serviços fora do prazo previsto; viii) indenização ao Poder Concedente no último ano de contrato decorrente do não cumprimento de metas ou inexecução de investimentos obrigatórios; e ix) compensação do desconto de usuário frequente, quando não houver saldo na Conta de Ajuste.

Já o Fator D é um redutor de valores utilizado quando houver atrasos ou inexecução de obras obrigatórias descritas no contrato⁵. O percentual relativo ao “**Desconto de Reequilíbrio**” é

⁴ No caso do leilão da BR-040 (trecho Juiz de Fora – Rio), “Estoque de Melhorias” terá o limite quantitativo definido em 7,64% (sete inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), com referência nos percentuais pré-fixados no Anexo 5, antes da aplicação do Coeficiente de Ajuste Temporal.

⁵ Assim como o Fator A, não atinge todas as obras do contrato, mas somente àquelas descritas especificamente para essa finalidade em tabela anexa ao instrumento jurídico.

calculado a partir do produto de um percentual específico de uma obra indicado no contrato⁶ pelo percentual de inexecução da obra e pelo “Coeficiente de Ajuste Temporal”⁷.

Por fim, o Fator E é um incrementador de valores utilizado como mecanismo de “Acréscimo de Reequilíbrio” relativo à conclusão de obras do “Estoque de Melhorias”. Usualmente, os contratos de rodovias necessitam de novas intervenções, sobretudo pela influência provocada pela via em regiões urbanas. Essas benfeitorias já possuem custos bem definidos, de modo que passam a compor um estoque de obras que eventualmente precisarão ser adicionadas; como a construção de passarelas, implantação de iluminação em passagens urbanas, a duplicação ou o alargamento de pontes e viadutos.

Além dos Fatores A, C, D e E, é importante mencionar as contas da concessão; estruturas adicionais de proteção a exequibilidade do contrato e atenuação de impacto no pedágio.

Os contratos rodoviários atuais possuem uma i) “Conta Centralizadora”, onde serão depositadas as receitas tarifárias (receita bruta); ii) “Conta de Livre Movimentação”, de onde a concessionária poderá utilizar os recursos para retirada do retorno financeiro de seus investimentos, assim como honrar com as obrigações contratuais; iii) “Conta Aporte”, aberta quando o deságio do *bid* excede o valor de referência do edital para receber o aporte ofertado no lance vencedor. O recurso funcionará como uma espécie de “colchão financeiro”, quando transferido à “Conta Ajuste”; iv) “Conta Ajuste”, utilizada para reequilíbrios de eventos descritos no contrato, podendo mitigar impactos à tarifa de pedágio⁸; v) “Conta Retenção”, possui a função de proteção cambial, podendo ter os recursos transferidos para a “Conta Ajuste”, caso a concessionária opte por não utilizar o recurso de variação cambial; e vi) “Conta *Free flow*”, utilizada para depósito da receita auferida por meio do sistema de *free flow* (cobrança automatizada por meio de pórticos ao invés de praças de pedágio)⁹. Para melhor compreensão, vide quadro abaixo:

⁶ Exemplo do contrato da BR-040 (ANTT, 2025): 0,6019% para cada km para correção de traçado.

⁷ Correção do Fator em relação ao ano do contrato. Os valores são indicados no documento e quanto mais próximo do fim do contrato, maior é o valor do coeficiente. Ou seja, quanto mais próximo do final do contrato a execução da obra, maior será o impacto no resultado.

⁸ Fonte de recursos da “Conta de Ajuste”: Valor depositado na “Conta Aporte” decorrente do lance vencedor do leilão; 50% (cinquenta por cento) das receitas recolhidas no *free flow*; e o valor correspondente à alíquota sobre a receita bruta resultado do seguinte cálculo:

$$\text{Alíquota} = D - A - E$$

Onde, A= Fator A; D = Fator D; e E = Fator E.

Por opção da concessionária, o valor da “Conta Retenção”, correspondente a 3% (três por cento) da receita bruta, poderá ser transferido à “Conta de Ajuste”.

⁹ Metade das receitas auferidas pela “Conta de *Free Flow*” é destinada à “Conta de Ajuste” e o restante à “Conta de Livre Movimentação”.

Figura 1: Desenho ilustrativo das contas da concessão rodoviária. (Fonte: Elaboração própria)

Com exceção da “Conta de Livre Movimentação”, todas as demais possuem restrições de operação.

Assim, conforme disposto no próprio contrato, são admitidas as seguintes formas de reequilíbrio:

- i. Transferência de “Conta de Ajuste” para a “Conta de Livre Movimentação”;
- ii. Aumento ou redução da alíquota dos Recursos Vinculados sobre a receita bruta destinada à “Conta de Retenção” ou à “Conta de Ajuste”;
- iii. Aumento ou redução da tarifa de pedágio;
- iv. Mudanças nas obrigações contratuais;
- v. Aumento ou redução do número de praças de pedágio, ou sua localização; ou
- vi. Alteração do prazo da concessão, limitado a 5 (cinco) anos de prorrogação.

Necessidade de Modernização dos Contratos Portuários

Falar de como são mais simples e o que não se aplicaria

Buscar citações em referência – Egon Bock

4 ANÁLISE E PROPOSIÇÕES: UM NOVO CICLO PARA OS PORTOS

Os contratos portuários possuem apenas a matriz de risco e a referência a normativos infra legais para regulamentar o processo de recomposição de equilíbrio. Adicionalmente, nem todos

os contratos contam com a lista ativos de infraestrutura, equipamento ou maquinário reversíveis à União. O instrumento jurídico limita-se a informar que (ANTAQ, 2024):

14.2 O procedimento de Revisão Extraordinária terá por objetivo apurar as solicitações de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro efetuadas nos termos e hipóteses previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competirá à ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensão de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de Contrato de Arrendamento portuário apresentada por qualquer das partes e definir o montante do desequilíbrio contratual.

14.2.2 Após a conclusão da análise do EVTEA, a ANTAQ apresentará ao Poder Concedente cenários alternativos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Arrendamento portuário, conforme diretrizes do Ministério de Portos e Aeroportos.

Via de regra, não há dentro do contrato mecanismos que permitam ao privado conhecer o montante do desequilíbrio previamente.

Quando ocorre um evento de desequilíbrio, o procedimento passa por uma avaliação preliminar do Ministério, que encaminha a demanda à ANTAQ para cálculo do montante a ser repactuado. Após análise da Agência, o processo retorna ao Ministério para escolha da forma com a qual o contrato será reequilibrado. São admitidas as seguintes possibilidades, de acordo com o art. 82 da Portaria MInfra nº 530, de 2019 (BRASIL, 2019):

- i. Aumento ou redução das obrigações contratuais do arrendatário;
- ii. Extensão ou redução do prazo de vigência do contrato; ou
- iii. Pagamento de indenização.

Ainda que o procedimento licitatório seja pautado por ritos claros e bem estabelecidos, conferindo-lhe previsibilidade e transparência, constata-se frequentemente que o período necessário para a autorização e a efetiva integração de novos investimentos à equação econômico-financeira do contrato é considerável, não sendo incomum que ultrapasse a marca de dois anos.

Diante dessa constatação, questiona-se como a experiência rodoviária poderia contribuir com a modernização dos contratos portuários? Como as cláusulas econômico-financeiras dos ajustes de arrendamento poderiam ser reformuladas para, em situações específicas, otimizar a aprovação de investimentos e a implementação de melhorias na eficiência operacional?

Diferentemente das concessões rodoviárias, os arrendamentos portuários não possuem tarifa ao usuário. A remuneração do terminal se dá via preço livre, em geral. Além disso, por se tratar de atividade econômica com natureza privada, cabe ao arrendatário buscar clientes que queiram operar suas cargas no terminal. Por conseguinte, não se aplica a medida de compartilhamento de demanda, uma vez que o Poder Concedente não é responsável pela captura de carga para o porto. Isso ocorrerá na medida em que o arrendamento for mais eficiente e competitivo que seus concorrentes. Já a concessionária de rodovia não tem como aumentar sua demanda apenas por sua eficiência.

Outro ponto de atenção, diz respeito à necessidade de utilização de uma coleção de *escrow accounts* num contrato de arrendamento, que possui natureza menos complexa de execução.

Por outro lado, o mecanismo de descontos relativos eficiência da arrendatária poderia ser aproveitado e adaptado às necessidades observadas nos contratos portuários.

No setor portuário, os principais pedidos de análise de reequilíbrio recebidos pela ANTAQ são: novos investimentos, prorrogações de prazos, alteração de carga, alteração de perfil de carga, investimentos em área comum do porto.

A partir disso, propõe-se primeiramente uma mudança de paradigma em relação aos bens de interesse da União e que serão considerados reversíveis ao fim do contrato. Atualmente, todo tipo de equipamento e infraestrutura é considerado como reversível no setor portuário. Essa conduta, contudo, não é observada nos principais portos europeus ou norte-americanos, cujas áreas são devolvidas limpas. O que se propõe é que os novos contratos de arrendamento portuário tenham como premissa que somente os itens relativos à infraestrutura (cais, píer, molhe, acessos terrestres e aquaviário, etc.) sejam considerados reversíveis, de modo que toda a superestrutura (equipamentos como portêineres, esteiras, tanques, etc.) sejam adquiridos e mantidos por conta e risco do arrendatário. Essa medida, por si, já seria suficiente para reduzir significativamente o volume de pedidos de reequilíbrio no setor portuário.

Mais do que isso, permite que o terminal faça investimentos com maior agilidade e se tornando mais competitivo.

O TCU, no Acórdão nº 2.711 de 2020 (BRASIL, 2020), recomendou ao Ministério de Infraestrutura e à ANTAQ adotar procedimentos administrativos, como a edição de diretrizes ou normativos infra legais visando:

9.1.1.2. retirar, dos contratos de arrendamento portuário, quando técnica e economicamente justificável, as cláusulas de reversibilidade dos bens, para estabelecer a obrigatoriedade de o arrendatário devolver a área, ao término do

contrato, da mesma forma que a recebeu, salvo se for do interesse público que alguma eventual modificação ou investimento realizado seja mantido, nos termos do anexo I do Decreto 10.368/2020, art. 1º, inciso IV e da Lei 10.233/2001, art. 27, inciso IV (seção VI do voto);

[...]

9.1.2.1. propor alterações legislativas ou adotar procedimentos administrativos, como a edição de diretrizes ou normativos infralegais, visando facilitar a realização de investimentos por conta e risco dos arrendatários, admitindo a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro apenas em casos excepcionais, caso reste cabalmente demonstrado que os ganhos auferidos pela autoridade portuária justifiquem algum tipo de compensação, nos termos do art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal de 1988 (seção VI do voto);

(Destacamos)

Com a redução da lista de ativos reversíveis limitando-os a elementos de infraestrutura, propõem-se que o contrato preveja faixas de redução da outorga variável em razão de novos investimentos para a aumento da eficiência e, conseqüentemente, da movimentação. O aumento do volume operado trará ganhos diretos ao porto com o aumento de arrecadação, além da atração de novos negócios. Nessa condição de ‘ganha-ganha’ o estudo de viabilidade indicaria essas faixas a partir da avaliação de viabilidade do negócio e de preservação do interesse público. De modo que ocorrendo o evento de aumento de movimentação (atingimento das bandas de eficiência/movimentação) os descontos seriam automáticos incidindo sobre a remuneração variável devida. Nesses termos, o arrendatário poderia fazer o investimento seja em infraestrutura, superestrutura, sistemas ou em melhorias de gestão operacional, por sua conta e risco, pois o contrato se equilibraria automaticamente a partir da aplicação do desconto de outorga. Assim como no caso de aplicação do “Estoque de Melhorias” em rodovias, durante a elaboração dos estudos que balizarão a licitação, poderá ser estabelecido um limitador, a partir do qual o reequilíbrio se restabeleceria via fluxo de caixa marginal, hipótese em que o CAPEX não é remunerado no tempo restante do contrato.

O resultado esperado é maior incentivo à investimentos no porto e competitividade, inclusive com os TUPs.

Por fim, sugere-se a inclusão de cláusulas que tratem da ampliação ou redução das dimensões da área do arrendamento. Nos termos do art. 33 da Portaria MInfra nº 530 (BRASIL, 2019), o terminal poderá sofrer de expansão da área arrendada para área contígua dentro da poligonal do Porto Organizado, quando:

i. a medida trazer comprovadamente ganhos de eficiência à operação portuária; ou

ii. ficar comprovada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica de realização de licitação de novo arrendamento portuário.

Cumpridos os requisitos, ao invés do processo seguir para análise da ANTAQ para cálculo do montante devido pela incorporação de área, propõem-se que o contrato o faça diretamente. Isso se daria a partir de impacto nas outorgas fixa e variável proporcionalmente à alteração de capacidade em relação ao valor pago pela área original. Com vistas a não repetir o problema atual, todo e qualquer investimento realizado na área adensada seria por conta e risco do privado.

Vale a pena sublinhar decisão recente da Diretoria Colegiada da ANTAQ que aplicou a regra de autoequilíbrio a partir do contrato transitório de arrendamento localizado no Porto de Itajaí/SC, consubstanciada no Acórdão ANTAQ nº 279/2025 (BRASIL, 2025). Tratava-se de solicitação de expansão de área apresentado pela empresa Seara Operações Portuárias – JBS Terminais, titular do contrato, no qual seriam adensados 61.340,33 m² do arrendamento original.

Conforme apontado pela relatora, o contrato admitiu que apenas dos investimentos previstos no descreve como se dará o reequilíbrio a partir dos investimentos não amortizados e aprovados no Plano Básico de Investimentos – PBI. Novos investimentos para fins de expansão de área, foram considerados de risco da arrendatária. Assim, a remuneração pela expansão seguiria a lógica de “pagamento por m² da área adicionalmente ocupada, somado valor variável por movimentação incremental de carga”, mantendo-se o equilíbrio do contrato.

Vale mencionar que as proposições de autoequilíbrio contratual propostas não limitam o direito do arrendatário ao reequilíbrio extraordinário contratual. A preocupação de um eventual represamento de reequilíbrios em contratos de concessão é discutida por Maurício Portugal (2019) ao avaliar o debate travado pela ANAC na regulação de aeroportos. De acordo com o autor, o estabelecimento de percentual mínimo da receita bruta do concessionário de aeroporto como piso para pedidos de reequilíbrio extraordinário apresenta os seguintes problemas:

a) Altera a matriz de riscos dos contratos – eventos cujo risco tinha sido atribuído pelo contrato ao poder concedente, passam a ser risco do concessionário desde que o seu impacto individual seja de até 1% da receita bruta anual do concessionário;

b) Cria enorme incerteza porque os eventos cujo risco essa regra realoca para o concessionário são eventos por excelência não controláveis pelo

concessionário. Em tese, o contrato alocou o risco desses eventos ao poder concedente justamente porque se tratam de eventos cujo risco da ocorrência é controlado pelo poder concedente, ou porque não são controláveis por qualquer das partes. Ao realocar, por regulamento esses riscos ao concessionário a ANAC está repetindo erro que já cometeu no passado de alocar a concessionários riscos que não são por eles controláveis.

c) A realocação de riscos ao concessionário por regulamento configura alteração unilateral de condições econômico-financeiras do contrato e, por isso, viola o artigo 58, §1º da Lei 8.666/93 e o artigo 10 da Lei 8.987/95; (...)

As propostas aqui trazidas referem-se primeiramente a aplicação diretamente no contrato permitindo ao arrendatário ter conhecimento prévio das regras de repactuação. Além disso, as medidas não limitam o exercício desse direito. Ao contrário, combatem o represamento de pedidos de reequilíbrio extraordinário por prover cálculo imediato do montante devido.

Em sínteses, as hipóteses aqui traçadas assemelham-se aos fatores utilizados nos contratos de rodovias, na medida em que prontamente calculam e apresentam a forma como o contrato será reequilibrado. As medidas visam trazer mais competitividade para os portos brasileiros, aproximando-se ao padrão adotado nos principais portos do mundo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES

A presente análise demonstrou que a rigidez e a burocracia inerentes aos atuais contratos de arrendamento portuário, particularmente no que tange aos processos de reequilíbrio econômico-financeiro, representam um entrave significativo ao dinamismo e à capacidade de investimento do setor. A morosidade na aprovação de investimentos e na adaptação às dinâmicas de mercado, como evidenciado pela longa duração dos trâmites e pela percepção dos arrendatários e das autoridades portuárias, compromete a eficiência operacional e a competitividade no setor.

A experiência consolidada das concessões rodoviárias, com seus mecanismos de autoequilíbrio e gestão de riscos, oferece um arcabouço valioso para superar esses desafios portuários.

Nesse contexto, as proposições de modernização – que incluem a redefinição da reversibilidade de bens; a criação de incentivos para investimentos e ganhos de eficiência, e a incorporação de gatilhos automáticos para reequilíbrio em alterações de área – possuem o potencial de reduzir os custos regulatórios na gestão do contrato.

Isso porque, as sugestões apontadas não só reduzirão a dependência de processos administrativos demorados, mas também promoverão um ambiente contratual mais previsível e atrativo para o capital privado.

Em última análise, a implementação dessas reformas visa garantir maior agilidade, competitividade e a resiliência necessária para que os portos brasileiros se equiparem aos padrões internacionais, assegurando o uso mais eficiente e produtivo de uma infraestrutura vital para a economia nacional.

Por fim, expressamos nossa gratidão a Bruno Batista Melin, Auditor Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional. Seu valioso conhecimento e sua extensa experiência com contratos de infraestrutura foram essenciais para as discussões e revisão desse trabalho.

6 REFERÊNCIAS

ANTAQ. **Edital nº 09/2024**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/antag/pt-br/assuntos/leiloes>. Acesso em: 26 jun. 2025.

ANTT. **Edital nº 01/2025** ANTT. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/novos-projetos-em-rodovias/BR-040-495-MG-RJ-JF-RIO>. Acesso em: 30 maio 2025.

BARBO, André Roriz de Castro; COREIA, Diógenes Eustáquio Rezende; ENGELMANN, Elisia Teresinha; GUZEN, Érico Rei; GOIS, Gustavo de Almeida; QUEBAUD, Mirian Ramos; ALI, Murshed Menezes; SOUZA, Natália Marcassa de; QUEBAUD, Stáphane. A Evolução da Regulação nas Concessões de Rodovias Federais Concedidas. **Revista ANTT**, [s. l], p. 1-7, 24 nov. 2010.

BRASIL. Acórdão Antaq nº 279/2025, de 24 de abril de 2025. DOU, 30 abr. 2025. Disponível em: <https://juris.antaq.gov.br/index.php/2025/05/06/ac-279-2025/>. Acesso em: 26 jun. 2025.

BRASIL. Instrução Normativa TCU nº 91, de 22 de dezembro de 2022. Institui, no âmbito do Tribunal de Contas da União, procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal. DOU, 22 dez. 2022.

BRASIL. Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013. Regulamenta o disposto na Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos organizados e de instalações portuárias. DOU, 27 jun. 2013.

BRASIL. Lei nº 8.630, de 25 de janeiro de 1993. Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. DOU, 13 fev. 1995.

BRASIL. Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013. Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. DOU, 05 jun. 2013.

BRASIL. Lei nº 13.448, de 05 de julho de 2017. Estabelece diretrizes gerais para prorrogação e relicitação dos contratos de parceria definidos nos termos da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública federal, e altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

BRASIL. Portaria MInfra nº 530, de 13 de agosto de 2019. Estabelece normas para alterações em contratos de arrendamento portuário. DOU, 13 ago. 2019.

BRASIL. ANTAQ. **Manual de Análise para Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental**. Brasília: Antaq, 2022.

BRASIL. Resolução Antaq nº 85, de 18 de agosto de 2022. Estabelece procedimentos para a elaboração e análise de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento e regulamenta o tratamento para os contratos de concessão abrangendo o desempenho, total ou parcial, de funções de administração do porto. DOU, 18 ago. 2022.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n.º 2.711/2020. Plenário. Ministro Relator: Bruno Dantas. Brasília, DF, 07 out. 2020.

COSTA, Felipe do Amaral; POMPERMAYER, Fabiano Mezadre. **Aplicação da análise por opções reais para o abandono contratual em concessões rodoviárias**: proposição de remédio regulatório sobre o valor da indenização por investimentos não amortizados. Brasília, DF: Ipea, fev. 2024. 104 p. : il. (Texto para Discussão, n. 2961).

FERREIRA, Arian Bechara et al. Modelagem e regulação de projetos de concessão rodoviária sob a ótica do financiador. BNDES setorial, Rio de Janeiro, v. 27, n. 54, p. [7]-82, set. 2021.

PORTUGAL, Maurício. Represamento e supressão de direito ao reequilíbrio em contratos de concessão e seus custos para os usuários e para o concessionário. **Revista Eletrônica OAB/RJ** | Edição Especial de Infraestrutura, Rio de Janeiro, p. 1-33, 2019. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://revistaeletronica.oabRJ.org.br/wp-content/uploads/2019/12/12.-Maur%C3%ADcio-Portugal.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2025.

SILVEIRA SOBRINHO, Edson; SILVA, Marco Antônio Boareto da; POMPERMAYER, Fabiano Mezadre; SAD, Bruno Nunes. **Propostas para aprimorar as concessões rodoviárias brasileiras**: duração dos contratos, alocação de risco de demanda, extinção por ausência de financiamento e indenização por investimentos não amortizados. Rio de Janeiro: Ipea, abr. 2024. (Diset: Nota Técnica, 131).

SOUZA, Ana Paula Peresi de. **Mecanismos de preservação do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões rodoviárias federais**. 2021. 233 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021.

World Bank Group. **Projetos de Concessões Construir-Operar-Transferir (BOT) e Projeto-Construir-Operar (DBO)**. 2025. Disponível em: <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-dbos>. Acesso em: 23 jun. 2025.